

“Paul Ricoeur. Agir, diz ele”

Entrevista com Eric Plouvier publicada na revista *Politis*, 7 de Outubro, 1988

« A doença profissional da filosofia atual parece-me ser uma espécie de reflexividade sem fim»

Eric Plouvier: poderá a filosofia aclarar a ação prática e política?

Paul Ricoeur: Uma das pontes que tentei lançar, nestes últimos anos, situa-se entre o texto e a ação. A tarefa coloca em jogo a semântica, a linguística, as ciências da linguagem. Por um lado, existem textos sobre a ação, entre outros os textos narrativos e, por outro, a ação é também um texto legível pelos outros já que ela é conduzida por meio de palavras.

Da mesma forma que um texto se torna independente do seu autor e produz efeitos autónomos, também a ação de cada um se incorpora nas ações dos outros e produz efeitos que nenhum dos protagonistas quis; entre estes efeitos não desejados encontram-se efeitos perversos. A ação segue assim o seu curso próprio. E vale a pena explorar este campo prático enquanto tal. Há portanto uma certa similitude entre a relação da ação com o seu agente e a do texto com o seu autor. Não são as intenções que conduzem o mundo, mas são as ações com os seus efeitos que escapam ao projeto inicial. Seria preciso então retomar o problema do aspeto intencional da ação e o problema contrário, o dos determinismos.

Lançando assim uma ponte entre o que eu chamo as minhas diferentes construções, pude mostrar que há interação entre a compreensão global do sentido de um texto e a do sentido de uma ação, na base das análises que podemos fazer com instrumentos que relevam das ciências exatas. Recuso portanto separar as ciências do homem e as ciências em geral da hermenêutica, da interpretação. Daqui a minha divisa: “explicar mais para compreender melhor”.

E.P.: Isso significa recolocar a filosofia no mundo?

P.R.: Sim, e neste sentido distancio-me muito de Heidegger, que afasta completamente a filosofia das ciências do homem, o que, segundo a minha opinião, teve esse efeito tremendo segundo o qual a filosofia, estando exilada, não é mais interrogada por ninguém. Ninguém espera mais nada dos filósofos porque eles mesmos, tendo-se afastado das ciências em geral e das ciências do homem em particular, interrogam-se indefinidamente sobre a existência ou a morte da filosofia, etc... logo caem numa espécie de reflexividade sem fim que me parece ser a doença profissional da filosofia atual. Se a filosofia perde o seu contacto com as ciências, ela tem apenas por objeto ela própria, quando os seus objetos lhe são dados pelos outros, quer seja pela linguagem, pela vida, pela ação. Não é preciso que a filosofia seja texto sobre texto, uma espécie de escrita permanente na margem dos outros textos.

E.P.: Como se situa no panorama da filosofia atual?

P.R.: Sinto-me menos isolado do que há dez anos. Mas por más razões, porque o panorama filosófico está menos preenchido e as pessoas adicionam mais as suas perplexidades do que as suas convicções. A casta filosófica é tocada como o resto pela perda de convicções. Não há mais grandes querelas, o que não é bom sinal. É certo que há a querela do pós-modernismo, mas ela não é comparável, por exemplo, à do período lacaniano.

«Discurso político, entre ciência e sofística».

E.P.: Numa perspetiva prática, qual é a especificidade do político?

P.R.: Falando do discurso político, penso em primeiro lugar que não é preciso confundi-lo com o discurso ético. Por isso sinto-me muito próximo de Hannah Arendt e de Eric Weil. O discurso político tem por quadro uma dada comunidade histórica, isto é, um nível de ação situada entre o indivíduo e a Humanidade. É por essa razão que não pode visar nem o universal nem simplesmente o singular. Atenho-me muito a este ponto de referência da comunidade histórica à qual o político confere um querer comum. A especificidade do político é marcada por isso. Além disso, o discurso político é de um tipo frágil porque ele se conserva a meio caminho do discurso demonstrativo, que se pode ter nas ciências, e do discurso sofístico, que repousa sobre a captação da bondade do ouvinte através de meios que podem estar viciados. Este nível retórico do discurso político interessa-me muito. Ele releva da ordem do provável, tal como Aristóteles o tinha definido. A extrema dificuldade do discurso político é de se manter neste entremeio, entre a ciência e a sofística.

«Creio que pensar democraticamente seria isto: compreender que a dominação saiu do poder e não o inverso».

E.P.: Mas não é o próprio poder político sempre opressão?

P.R.: A distinção entre poder e domínio, que não encontrei nem em Max Weber, nem em Eric Weil, mas em Hannah Arendt, parece-me muito importante. Foucault e outros tiveram a tendência de submeter um pelo outro, poder e domínio: todo o domínio seria assim violência. É preciso repartir de outra forma estes conceitos. Estou em dívida para com Hannah Arendt quando ela faz nascer o poder do viver em conjunto. Mas este viver em conjunto, estando marcado por uma grande fragilidade, deixa-se estruturar por uma relação de domínio que o esconde, mascara e em caso de necessidade o perverte. Voltar a encontrar as raízes do viver em conjunto que constitui o poder, é colocar em termos novos o problema da autoridade. Não é o domínio que funda o poder mas o inverso. Trata-se de encontrar a camada escondida, de qualquer forma sempre esquecida, do poder que não recuperamos senão através de uma mitização de acontecimentos fundadores, a Revolução Francesa por exemplo que desde logo constitui uma autoridade.

Com efeito, podemos apenas simbolizar o viver em conjunto, na medida em que ele não pode ser objeto de um conhecimento imediato; ele não se conhece a si próprio, apenas se sente nos momentos de angústia – aquando de uma calamidade natural ou de uma guerra;

reconhecemo-nos então existir em conjunto ao nível do vivido. A palavra “viver” é aqui muito importante: como o viver só é conhecido através das mediações da linguagem, são estas que recolhem os acontecimentos fundadores que constituem autoridade numa dada comunidade. Essa dialética fina entre poder e autoridade parece-me da maior importância: creio que pensar democraticamente seria isto: compreender que o domínio saiu do poder e não o inverso.

«A autoridade, finalmente, é o que ao vir do passado tem projeto de duração.»

E.P.: Não é suficiente a vontade de viver em conjunto? Porquê o Estado?

P.R.: O querer viver é sempre instantâneo. Quando é deitado abaixo, por exemplo, por uma guerra, nada mais resta. É este “conservar-se em conjunto” que é muito misterioso. Como fazer durar o que é frágil sem o reforçar através de meios indiretos? É este o problema de Maquiavel: como fazer durar uma República? É por isso que é preciso um enquadramento da comunidade através de estruturas que têm um projeto de duração; é isso, finalmente, a autoridade: o que, vindo do passado, tem projeto de duração.

E.P.: Então, não podemos desejar a ruína do Estado. Não desejarão os marxistas a ruína do Estado?

P.R.: Um dos grandes falhanços do Marxismo em geral, além da sua pretensão a ser ciência, é a sua ausência de uma doutrina política distinta da economia. O liberalismo político é, por conseguinte, facilmente confundido com o liberalismo económico. Fica então a utopia da ruína do Estado, se o Estado é mau por essência. Ora, a ideia da ruína do Estado parece-me muito perigosa: podemos tolerar bem não importa que espécie de Estado, visto que ele morrerá. Com o cinismo estalinista, chapeamos fragmentos de Maquiavel sobre uma constituição ultra-liberal e inventamos um regime ilusório. Pelo contrário, se sabemos que o Estado é uma estrutura de longa duração, então é preciso controlá-lo; é uma tarefa séria e inteiramente irredutível à economia. É verdade, igualmente, que esse reconhecimento da perenidade do Estado conduz o indivíduo a desarmar-se diante dele: construímos um centro – o Estado – que é potencialmente perigoso, já que ele é o único que detém a força e exerce a violência legítima.

«Podemos rejeitar a herança mas rejeitá-la é ainda uma relação com ela».

E.P.: Para compreender a sociabilidade não deve cada um imaginar-se com uma espécie de contrato invisível (na algibeira) com todos os outros?

Um contrato que, concluiriam aqueles que querem viver em conjunto na pegada de Rousseau ou atualmente de Rawls, não é a teoria política mais satisfatória.

P.R.: O que me choca nos teóricos do contrato como Rawls é o facto de eles falarem de um contrato concluído numa situação original imaginária na qual os contratantes ignoravam se iam ser beneficiários ou não. Quem são os contratantes, se não partilharem desde logo um viver em conjunto saído de uma história em comum? Dito isto, não quero sobrestimar absolutamente os fenómenos tradição enquanto autoridade; o que é chocante no tradicionalismo é o transformar a tradição em autoridade. É por isso que prefiro falar de tradicionalidade. Por isto, quero simplesmente dizer que nós somos os herdeiros de um

passado. Como herdeiros, podemos muito bem rejeitar a herança; mas é ainda uma relação à herança a atitude que a rejeita. Ter uma herança não é a mesma coisa que encontrar-se nesse estado de ignorância absoluta, como se flutuássemos no intemporal de um ato historicamente não situado.

«A cidadania não se deixa deduzir da universalidade dos Direitos do Homem».

E.P.: Então o ideal cosmopolita está acabado?

P.R.: Creio que é preciso distinguir aqui dois níveis: um propriamente político e o outro cosmopolítico. O nível político parece-me definido e delimitado, como o disse, pela existência de uma comunidade histórica que tem um passado, tradições, mas também projetos. É o nível que eu tentei indicar entre o indivíduo e a humanidade inteira. Nesse sentido, a cidadania não se deixa deduzir da universalidade dos Direitos do Homem mas desenvolve-se numa comunidade historicamente determinada. Quanto ao nível cosmopolítico, ele é definido pelos direitos de pertença a uma comunidade histórica determinada. Entre os dois níveis joga-se uma dialética complexa: por um lado, é através das tradições e dos projetos de uma comunidade concreta que nós visamos o homem para lá do cidadão; por outro lado, esta intenção transcende a historicidade concreta das comunidades históricas: o seu estatuto epistemológico é o de uma ideia limite no sentido kantiano. Isso não quer dizer que nenhuma tarefa não lhe seja atribuída: bem pelo contrário; como o Kant da *Paz Perpétua* estabeleceu magistralmente, o projeto de uma história universal repousa sobre a execução de um direito que liga os Estados-Nação através de pactos cuja autoridade é moral: pacta sunt servanda. O que chamamos política mundial passa-se de facto entre estes dois níveis, político no sentido literal e cosmopolítico. Daqui as negociações relativas à dívida mundial e os debates na O.N.U.. E sabemos bem como as transferências de soberania são difíceis de obter em benefício de instituições internacionais. Todos os problemas relativos aos Direitos do Homem colocam-se neste mesmo intervalo. Pelo seu alcance eles relevam do nível cosmopolítico. A sua concretização, a sua proteção e a sua defesa dão-se ao nível político, o das comunidades históricas.

«Bicentenário: quase que temeria que sejamos demasiado consensuais. Seria preciso comemorar um equívoco».

E.P.: Vamos celebrar o Bicentenário de 89. No fundo, que festejamos nós? A cidadania ou os Direitos do Homem?

P.R.: Dizemos muito mal do Bicentenário da Revolução Francesa. Mas esta comemoração faz parte dessa necessária reparação dos eventos fundadores, que resultam sempre ao mesmo tempo do real e do simbólico. Deu-se qualquer coisa efetivamente, realmente. O 14 de Julho, se tomarmos este exemplo, tem qualquer coisa de absurdo: matamos para nada o infeliz governador. Isso foi uma incrível festa de crueldade. Mas a simbolização vem do facto de que se criou o ponto zero de uma outra história. Do mesmo modo, é importante que os italianos se refiram à época de Garibaldi, os Americanos aos pais fundadores, etc... O tempo histórico é

necessariamente fundado sobre um tempo fundamental, a partir do qual podemos determinar um antes e um depois.

Seria preciso adequar a Revolução Francesa com o facto de ela ter tido um antes. Graças aos medievalistas como Le Goff et Duby, concedemo-nos uma memória mais longa. Desde logo a Revolução Francesa é uma peripécia: qualquer coisa que muda o rumo da história, segundo a definição que dava Aristóteles da peripécia. A revolução transformou a história noutra coisa, mas é uma história que vem de mais longe, com todos os seus protagonistas. Um país, uma sociedade, uma comunidade onde há poucas expectativas, poucos projetos e poucas memórias tem pouco presente. É por essa razão que não há antagonismos entre ter uma grande memória e ter grandes projetos. Mesmo a América tem a história múltipla de todos os seus imigrantes. Estes não são todos exilados políticos, subtraídos a um perigo extremo, mas cada novo imigrante identifica-se com uma história que foi feita primeiramente pelos seus primeiros imigrantes.

E.P.: O Bicentenário poderá ser um *remake* do primeiro centenário?

P.R.: O que vamos celebrar é uma outra questão. Será o início do Terror ou será que os acontecimentos podiam transformar-se noutra coisa? É esta questão que divide os historiadores e poderia dividir-nos igualmente. O primeiro Centenário foi muito ideológico: a esquerda contra a direita, a laicidade contra a Igreja, a Torre Eiffel mais alta do que Notre-Dame. Poderemos sempre dizer que vimos todos da Revolução Francesa; é, de uma certa forma, verdade: procedemos todos do terceiro estado. O século XIX é uma redistribuição do terceiro estado. Demais a mais, o que desencadeou o Terror estava igualmente prenhe, potencialmente, de outra coisa. Pelo Bicentenário, não se deveria comemorar apenas o que teve lugar, mas igualmente o potencial inexplorado; deveriam separar-se os acontecimentos do passado dos recursos que não foram empregues. Colocar-se do lado de uma história dos vencidos. Desta forma, não seria mau que comemorássemos um equívoco. Temeria quase que fôssemos demasiado consensuais!

«Por um lado é preciso celebrar 89 porque é um evento fundador mas não podemos fazer dele uma leitura unívoca».

E.P.: Uma revolução plural e equívoca com as suas realidades e as suas virtualidades não cumpridas?

P.R.: Seria preciso que fôssemos capazes de uma rememoração polémica, que tomássemos consciência do pluralismo interno à Revolução, da multiplicidade dos seus projetos. O que me espanta em primeiro lugar, foi ter havido Revolução porque não soubemos fazer reformas atempadamente. Se o rei não tinha enviado Necker, etc... Mas igualmente temos de nos haver com os efeitos não desejados de escolhas que não eram absolutamente transparentes para os protagonistas, por exemplo, as de Rousseau contra Montesquieu. Pensou-se a Vontade Geral, República Indivisível. O efeito perverso foi que não se pôde admitir a dissidência e que nela viu-se unicamente uma trama, a traição; havia nesta escolha uma situação potencialmente

terrorista. Neste sentido podemos dizer que houve Terror desde o início, na medida em que o Terceiro Estado e a nação indivisível não podem admitir a existência ou a possibilidade de uma dissidência como alternativa às decisões do Estado, escolheu-se Rousseau contra Montesquieu; a ideia que o poder possa dar lugar a contrapoderes no interesse de todos está completamente ausente. É este ainda o caso em 1790? Tenho a impressão que em 90 outra coisa que não o Terror era possível, aquando da Festa Nacional. Por essa razão é talvez 90 que seria preciso comemorar, em vez da Tomada da Bastilha, que é igualmente de uma grande crueldade. Porque tal é o acontecimento em si independentemente do seu simbolismo ulterior.

E.P.: foi depois, então, que lhe demos sentido?

P.R.: Aqui reside um fenómeno interessante de que os psicanalistas talvez falassem melhor: a ideia de que um primeiro trauma não é ativo, senão for reativado por um segundo, e é este segundo trauma que faz com que o primeiro tenha sido traumático. O que fez com que 89 tenha sido traumático foi 93, a execução do rei. Quando nós projetamos retrospectivamente a morte do rei no seguimento de 89, pensamos 89 ao mesmo tempo como um trauma e como uma origem. É uma coisa boa poder hesitar: que vamos nós celebrar? De um lado é preciso celebrar 89 porque é um acontecimento fundador, mas não podemos mais fazer uma leitura unívoca.

E.P.: Será que o século XX não produziu passados traumáticos ainda piores?

P.R.: O que fazer com um passado traumático? Podemos passar ao lado, como na Alemanha de Leste e na Áustria, ou fazer justamente como na Alemanha Oeste com o “debate dos historiadores”: assumir o passado criminoso para ter o direito de recuperar as riquezas do século XIX, o Romantismo, etc...; há aí um trabalho de luto que eu considero extraordinariamente corajoso. Numa escala menor, nós Franceses, temos de fazer a mesma coisa com Vichy, até pelos crimes da Libertação. É preciso integrar na visão histórica que o pior frequenta o espaço do melhor. O que me chocou mais na história do 14 de Julho, é que tenhamos crido durante muito tempo que se tratavam mais ou menos de foras da lei, de bandidos. Ora, eram bons artesãos do bairro Saint-Antoine. E afinal, entre os nazis, existiam muitos alemães bons. Pode encontrar-se de novo circunstâncias onde a mesma coisa poderia reproduzir-se. E, logo, isso poderia acontecer-nos a nós mesmos.

«Trata-se de liquidar o Estado providência, é preciso corrigi-lo a partir dos seus efeitos perversos».

E.P.: Que pensa o senhor do jogo e das questões da política atual em França?

P.R.: O presente é opaco para os contemporâneos. Não se pode dizer o que nós somos no presente. Presente é aquilo que os historiadores futuros, que não conhecemos, dirão que nós fomos.

Mas o que me inquieta é a separação entre a forma como a classe política coloca os problemas, por exemplo o da abertura, etc... e, por outro lado, o descompromisso político dos indivíduos. Se acrescentarmos os abstencionistas, os comunistas e a Frente Nacional, isso faz mesmo assim um terço dos indivíduos, é muito. Claro que não estabeleço um paralelismo

entre os comunistas e a Frente Nacional: a ideologia da luta de classes com os comunistas é menos forte que a ideologia da exclusão da Frente Nacional. A luta de classes não é uma exclusão mas uma confrontação, é uma outra visão das relações sociais diferente da negociação. Podemos dizer que ela é falsa, que ela é ultrapassada, mas não encontramos aí o carácter potencialmente perigoso da ideologia de Le Pen.

E.P.: Podemos ainda acreditar num Estado-providência?

P.R.: Há efeitos perversos do Estado providência. O que faz Rocard interessa-me; não é que ele tenha tal opinião sobre a economia, mas que coloque o problema de conduzir o político ao nível em que os indivíduos o vivem. Não se trata de liquidar o Estado providência, é preciso corrigi-lo a partir dos seus efeitos perversos: a multiplicação dos que pedem assistência, por vezes mesmo dos casos fraudulentos da assistência; enquanto deixamos desenvolver-se o quarto mundo internamente, aqueles que não são contemplados nas malhas do Estado providência: tudo isto causa um enorme espanto!

«O país tornou-se opaco para si mesmo, creio»

E.P.: Como interligar o discurso político e o da população?

P.R.: É preciso notar atualmente o que são as expectativas reais dos indivíduos, em lugar de continuar o discurso político a partir dele mesmo a partir daquilo que Barre chamava, justamente, o «microcosmos». O político, tal como ele é visto pelos aparelhos, não é mais o mesmo a partir do momento que ele é visto pelos atores sociais. Creio que o país se tornou opaco para ele próprio.

E.P.: Como aconteceu isso?

P.R.: Gostaria de seguir aqui duas pistas. Partiria, em primeiro lugar, daquilo que foi a primeira utopia da democracia, a saber, a “publicidade”, no sentido de “tornar público”, tema tão importante em Habermas e também em Rawls. Publicidade significa uma vontade de transparência, isto é, de se conhecer a si mesmo. Ora, ela não existe neste momento. Há como uma recusa de se conhecer a si mesmo. Outra pista de reflexão: numa sociedade pluralista, uma das grandes questões é de saber como manter convicções comuns, enquanto existe uma tão grande diversidade de opiniões. Como não cair num ceticismo generalizado? O mesmo paradoxo encontra-se noutros domínios, por exemplo, nas relações de uma religião com outra, de uma visão política com outra. Como evitar que a tolerância frouxa engula tudo?

E.P.: É contra a tolerância? Os imigrados não deviam ser considerados igualmente como protagonistas de uma mesma história?

P.R.: Não quero reincidir em nenhum nacionalismo. Contudo, a restauração da nossa identidade coletiva parece-me necessária, se queremos poder enquadrar esse campo pluralista e encontrar o que estrutura o nosso querer comum, apesar de, e graças à multiplicidade das nossas tradições. O que não é fácil. É aí que eu encontro uma primeira pista: seria necessário um melhor domínio da comunicação, uma melhor procura da “transparência”. Aqui Habermas teria muito a ensinar-nos. Infelizmente aquilo a que chamamos hoje comunicação são quase exclusivamente os media.

Necessário é fomentar um confronto mais direto entre os atores sociais, isto é, uma espécie de negociação permanente dos fins. É preciso tornar os indivíduos conscientes de que eles são responsáveis pela vitalidade da discussão política, para que esta não seja confiscada por alguns, e sobretudo para que não se deixe expropriar pelos peritos. Ora, isso supõe um nível bastante elevado de informação.

Perguntava-me, além disso, pela questão da intolerância e da imigração. Isso dá-me a oportunidade de afastar um possível mal-entendido respeitante àquilo que disse da identidade quer das pessoas, quer das comunidades. Tenho sempre o cuidado em falar de identidade narrativa, isto é, de uma identidade constituída pelas narrativas que nós fazemos sobre nós mesmos ou que nós recebemos de narradores diferentes de nós e que nos contam quem nós somos. H. Arendt gostava de dizer que é a narrativa que revela “o quem da ação”. Ora, além disso nós podemos contar muitas histórias sobre nós mesmos e a história de uns está inclusa na história dos outros; a identidade de que se trata não é a de um «mesmo» substancial, mas de um si mesmo responsável. Essa segunda espécie de identidade é uma subtil mistura do “mesmo” e do “outro”, como gostam de dizer os dialéticos; o que quer dizer que o “eu” responsável, tanto de uma comunidade como de um individuo, admite como os tipos de uma peça de teatro ou de um romance, uma grande margem de variação, um grau elevado de “alteridade”, que faz precisamente da identidade uma questão problemática. Eis a razão filosófica que dou à admissão de uma margem de diferença na composição do corpo social que se constitui ao narrar a sua história. O acolhimento dos imigrantes no período do crescimento – os trinta gloriosos – faz precisamente parte da história que nós narramos sobre nós mesmos. A intolerância a seu respeito é mais do que uma injustiça, é um desconhecimento de nós mesmos enquanto personagem coletivo na narrativa que instaura a nossa identidade narrativa.

«O que falta em França, é um movimento “Verde” vigoroso, sério e competente».

E.P.: Não há bastantes discussões contraditórias em França?

P.R.: Permita-me escolher um exemplo gritante. Fico chocado que não haja nunca em França discussões públicas sobre o nuclear e mesmo sobre a política externa, sobre a diplomacia e sobre o exército. Nos países escandinavos e na Alemanha, a discussão pública é mais aberta e mais viva. O que falta em França é um movimento “Verde” vigoroso, sério e competente. Para regressar à escolha pelo nuclear, ela nunca foi objeto de um debate; não é disso que discutimos em política. Fomos alguma vez consultados? Fomos colocados diante do facto consumado. O que há de mais suspeito em França neste momento é justamente o consensual.

E.P.: O debate incumbe ao Parlamento e às suas comissões, não?

P.R.: Estou perfeitamente de acordo. Um trabalho mais sério deve fazer-se nas sessões parlamentares e, como disse, nas comissões, porque é nelas que os indivíduos pertencentes aos diferentes partidos podem tomar um pouco de distância em relação ao discurso convencional, e manterem-se mais próximos dos próprios problemas. A este respeito, há sinais encorajadores desde o novo septenato e sob o impulso de Rocard. Este parece entender melhor a lição de Montesquieu do que os nossos antepassados revolucionários. O que é preciso é um jogo de poderes contrários. Isso começa por um reequilíbrio entre a Presidência,

o Governo, o Parlamento. Mas há ainda o judiciário e sobretudo o audiovisual a subtrair-se à ideologia da indivisibilidade da soberania.

E.P.: E o debate fora das instâncias de poder?

P.R.: Temos necessidade de lugares, de sociedades de pensamento. Para mim é a revista *Esprit*. É preciso que existam centros de discussão sobre as questões, os fins, as memórias para não dizer a memória, se queremos poder sustentar o ritmo da discussão política. As sociedades de pensamento, justamente porque elas não têm questões imediatas de poder, deveriam comportar-se como lugares de permanente redação dos cadernos de queixas da nação. Evidentemente, estamos mais preocupados nos momentos agitados da história, ora nós estamos num momento frio...

E.P.: Parece politicamente comprometido?

P.R.: Coloca a questão de saber se tenho um cartão de um partido. Não. Eu deixei a S.F.L.O.¹ na época de Guy Mollet por causa da Argélia. Isso é claro. Mas reconheço-me próximo de Rocard por diversas razões que não são exclusivamente políticas.

E.P.: Aquando de uma recente entrevista no *Libé*, citam-no como um dos poucos filósofos franceses...

P.R.: Trata-se, se eu não me engano, de uma entrevista de Jurgen Habermas. Este cita-me ao lado de Touraine e de Bourdieu. Ignoro as razões das suas preferências. Que me citem ou não, não é uma questão que me preocupe. É preciso fazer o seu trabalho, ponto, é tudo.

¹ Section française de l'Internationale ouvrière